
Alteraciones psicopatológicas de la sensación y percepción: alucinaciones e ilusiones

Carlos Eduardo Solórzano Flores*
20171003070

Entregado: 14 de junio 2020 Recibido: 14 de junio 2020

*Estudiante de 4to año de medicina, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Resumen

Las alucinaciones y las ilusiones son las principales alteraciones de la percepción. A lo largo de la historia los criterios para identificarlas se han ido cambiando a medida que aparecen nuevas teorías. Las alucinaciones se definen como alteraciones de la percepción con una irresistible sensación de realidad que pueden afectar los cinco sentidos. En cambio, las ilusiones se definen como una mala interpretación de un estímulo externo. Estas alteraciones no son patognómicas de una enfermedad en específico, sin embargo pueden encontrarse en diversos trastornos como síndrome psicótico, síndrome maniaco o esquizofrenia.

Objetivos

- Identificar las principales alteraciones de la sensopercepción.
- Diferenciar las principales características de alucinación e ilusión.
- Determinar los principales mecanismos involucrados en las alteraciones de la sensopercepción.

Palabras clave: Alucinación, ilusión, sensación, percepción.

Introducción

La percepción es un proceso inferencial, esto se refiere al acto de obtener una consecuencia o deducir un resultado a través del procesamiento de la información proveniente. Por otra parte, la sensación involucra la activación de los receptores sensoriales del organismo. De esta forma, la percepción es un proceso psicológico mientras que la sensación es un proceso fisiológico. Se encuentran alteraciones de estos dos elementos, en ciertos casos afectan solo uno de los dos elementos, sin embargo, pueden existir alteraciones de ambos debido a las estructuras

anatómicas y fisiológicas que se ven comprometidas. Las principales alteraciones son las alucinaciones y las ilusiones. Cada una de ellos involucra diferentes mecanismos y subtipos.

Conceptos básicos de psicopatología

La psicopatología se divide en 4 tipos: cualitativa, que hace referencia a la forma de los síntomas, puede agruparse en los tipos, auditivo, visual, táctil por ejemplo. También cuantitativa, que hace referencia a la asignación de valores numéricos a los signos y síntomas. La etiológica, enfocada en las causas y la experimental, el cual es el estudio entre la psicopatología y medidas objetivas. A lo largo de este trabajo, se enfocara principalmente en el tipo cualitativo.¹

Alucinaciones

En el ámbito de las neurociencias, percepción es un proceso inferencial. En el modelo Bayesiano de percepción, se establece que el cerebro mantiene y actualiza una representación del mundo que es utilizada para guiar la inferencia proveniente de la información sensorial. Para esta explicación, se deben tener dos elementos importantes: información sensorial y conocimiento previo.²

Las alucinaciones son uno de los síntomas mas relevantes en psiquiatría y es uno de los mas difíciles de definir y delimitar de otros conceptos como pseudoalucinaciones, ilusiones y alucinosis. Con respecto a la etimología, proviene del latín *allucino* que significa equivocado.³ Las alucinaciones son percepciones que no corresponden a un estímulo externo, se caracterizan por presentarse en muchos trastornos como esquizofrenia o trastorno por estrés post-traumático. De igual forma, ocurren en distintas modalidades sensoriales, aunque las auditivas y visuales son las más comunes.⁴

Las estadísticas con respecto a alucinaciones mencionan que la prevalencia de experiencias psicóticas es más alta en niños (17%, edad 9-12) que en adolescentes (7.5%, edad 13-18). Otros estudios mencionaban que la prevalencia de alucinaciones auditivas son menores en adultos (5.8%) y ancianos (4.5%) que en una población más joven.⁵

Las alucinaciones se pueden encontrar divididas en dos grupos: secundaria a una pérdida de estructura del campo de conciencia y secundaria a una disrupción de la persona. Se ha abordado el concepto de alucinaciones desde la filosofía fenomenológica. De acuerdo a Merleau- Ponty, se considera que estos individuos poseen un infinito número de opciones para percibir el mundo. También existió el modelo psicoanalítico, que indicaba que las alucinaciones resultaban de experiencias traumáticas de la infancia. Freud reviso esta teoría y concluyó que las alucinaciones son fantasías o deseos que no fueron cumplidos.²

Con respecto a los estudios neuroanatómicos las principales estructuras relacionadas con las alucinaciones son: giro temporal superior, giro frontal inferior, hiperconectividad con fascículo arcuato, ínsula, cíngulo, cerebelo y giro supramarginal. Adicionalmente, un modelo basado en neurotransmisores, indica que altos niveles de dopamina en el sistema límbico juegan un rol importante.²

Las alucinaciones auditivas son uno de los tipos de síntomas más frecuentes de la psicosis.⁶ Sobre las alucinaciones auditivas hay dos teorías muy populares: la primera menciona que las voces son memorias y las segundas que son una especie de habla interna.⁷ Las alucinaciones auditivas y verbales se han atribuido a una actividad anormal de la corteza primaria auditiva, el giro de Heschel y normalmente son activadas por situaciones estresantes. Su activación es observada durante alucinaciones auditivas. Existe una conexión de la región cercana a la cisura de Silvio. A nivel sináptico, la anormalidad de neurotransmisión de ácido glutámico y GABA es observado.⁷ Un concepto interesante a agregar es el efecto McGurk, el cual consiste en que el individuo escucha algo diferente de lo que la voz está diciendo debido a un conflicto entre los componentes acústicos y visuales. Entre las áreas afectadas se encuentra el giro central inferior y el giro precentral.⁸

Existen otros conceptos como pseudoalucinaciones, introducido en 1868 por Hagen como ilusiones o errores de sensación. Baillarger introduce la diferencia entre alucinaciones psicológicas y alucinaciones psicosenoriales. Las primeras dependen de la imaginación y las segundas de la imaginación y los sentidos. Kadinsky 1885, introdujo otros elementos al mencionar que son percepciones subjetivas similares a las alucinaciones con respecto a su

carácter pero que difieren a ellos debido a no tener una realidad objetiva. En base a este concepto, Jaspers formuló su teoría que actualmente, la cual es una de las mayormente distribuidas en la comunidad científica. Menciona que las pseudoalucinaciones hay falta de consistencia sensorial, y no están localizadas fuera de la mente del sujeto². Resulta interesante que en la DSM-4 las pseudo alucinaciones están mencionadas en la sección de trastornos de conversión. Sin embargo, en la DSM-5 esta definición desapareció y no se hace referencia al término.

Otro término es alucinosis, este fue introducido por Wernicke en 1906. Antes, se hacía referencia a alucinaciones acústicas relacionadas al excesivo consumo de alcohol que sin embargo se mantenía el insight y no se presentaba una alteración asociada a la conciencia. En la ICD-10, “alucinosis orgánica” es definida como un desorden persistente o recurrente de alucinaciones que normalmente son visuales o auditivas que ocurren sin alteración de la conciencia y que puede o no ser reconocidas por el individuo. No se hace referencia a este término en la DSM-4 o 5. A lo largo de los años este término se ha atribuido a otros síndromes psicorgánicos y relacionados al abuso de sustancias.³

Ilusiones

Las ilusiones representan situaciones en donde nuestra percepción se opone a la verdadera naturaleza de la información sensorial.² El término parece haber sido atribuido originalmente a Cicero al originarse del latín: “Illusionis” que significa de engañar. Autores como Esquirol llamaban a las ilusiones como errores sensoriales y las definieron como percepciones derivadas de estimulación sensorial que están siendo distorsionadas por ideas o pasiones específicas. Otros autores las definen como falsificaciones de la percepción de objetos reales.^{2,9}

Jaspers define ilusión como una falsa percepción en donde objetos irreales son percibidos cuando estímulos sensoriales son combinados con elementos distorsionados. Las ilusiones descritas por psicopatología descriptiva aparecen cuando cuando el observador tiene una anterior expectativa del estado del mundo y esta es confrontada por información ambigua sensitiva. Esta información ambigua puede ser naturalmente ambigua o causada por una inadecuada atención del observador.

En el caso de ilusiones psicopatológicas, la expectativa es tomada con bastante confianza dando lugar a un posible estado de temor o paranoia.² Se encuentran tres tipos de ilusiones: aquellas que provienen de inatención, aquellas de estados afectivos alterados y “pareidolias”. En la DSM-IV, ilusión se define como una mala interpretación de un estímulo externo real. En la DSM-5 se mantiene esta definición.³

Otras alteraciones

El síndrome de Charles Bonnet es un trastorno orgánico que ocurre en adultos mayores y se caracteriza por alucinaciones visuales complejas. Se relaciona con pérdida de la visión y funcionamiento intelectual preservado. Las alucinaciones al gusto y el olfato resultan en un daño del bulbo olfatorio. Los tumores en la base del encéfalo que se extienden hacia dentro de la corteza olfatoria pueden producir alucinaciones olfatorias. Las personas con migraña también pueden experimentar un aura consistente en alucinaciones olfatorias o gustativas.¹⁰

Conclusiones

Las alucinaciones y las ilusiones son las principales alteraciones de la sensopercepción. Cada uno de ellas producen alteraciones de manera psicológica y fisiológica en el individuo. Estos elementos adquieren una gran importancia clínica debido a su presencia en numerosas síndromes o condiciones como síndrome maniaco, psicótico o esquizofrenia.

Entre las principales diferencias entre estos dos elementos se identifica que las alucinaciones carecen de un elemento en el exterior, mientras que las ilusiones son una mala interpretación sensorial de un objeto o de un estímulo.

Ambos tipos de alteraciones tienen una afectación a diversas estructuras anatómicas, principalmente la corteza frontal y temporal y el cíngulo. Sin embargo afectaciones a los lóbulos occipital y parietal son de relevancia. En el papel neuroquímico, neurotransmisores como dopamina o GABA son de relevancia.

Referencias bibliográficas

1. Aboraya A. Psychopathology of the 21st Century: Application to Schizophrenia. *J Schizophr Res.* 2017; 4(1): 1030.
2. Nour M, Nour J. Perception, Illusions and Bayesian Inference. *Psychopathology.* 2015;48(4):217-221.
3. Telles-Correia D, Moreira A, Gonçalves J. Hallucinations and related concepts—their conceptual background. *Frontiers in Psychology.* 2015;6.
4. Corlett P, Horga G, Fletcher P, Alderson-Day B, Schmack K. Hallucinations and Strong Priors. *Trends in Cognitive Sciences.* 2019;23(2):114-127.
5. Maijer K, Hayward M, Fernyhough C, Calkins M, Debbané M. Hallucinations in Children and Adolescents: An Updated Review and Practical Recommendations for Clinicians. *Schizophrenia Bulletin.* 2019;45(Supplement_1):S5-S23.
6. Mizuno T. Auditory Hallucinations and Its Mechanism. *Journal of Neurological Disorders.* 2015;03(03).
7. Cardella V, Gangemi A. From the Categorical to the Dimensional Approach in Psychopathology: The Case of Auditory Hallucinations. *Mediterranean Journal of Clinical Psychology.* 2019;7(3).
8. Casartelli L. Stability and flexibility in multisensory sampling: insights from perceptual illusions. *Journal of Neurophysiology.* 2019;121(5):1588-1590.
9. Waters F, Fernyhough C. Hallucinations: A Systematic Review of Points of Similarity and Difference Across Diagnostic Classes. *Schizophrenia Bulletin.* 2016;43(1):32-43.
10. Porth C, Gaspard K, Argumedo H J. *Fundamentos de fisiopatología.* 10th ed. Barcelona: Lippincott Williams & Wilkins; 2015.